

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA KINOYANING O'RNI

Zayniddinov Ma'rufjon Farxodjon o'g'li
Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Abdulla Qahhor ijodida kinoyaning badiiy va ijtimoiy o'rni tahlil etiladi. Kinoya adib asarlarida faqat kulgi yoki hajv vositasi emas, balki chuqur ma'naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega badiiy uslub sifatida qo'llanadi. Qahhor hikoya va qissalarida kinoyani jamiyatdagi muammolarni fosh etish, insoniy xarakterlar ziddiyatini ochish, ijtimoiy ongini uyg'otish vositasi sifatida mahorat bilan qo'llagan.

Аннотация: В данной статье рассматривается художественная и социальная роль иронии в творчестве одного из крупнейших представителей узбекской литературы — Абдуллы Каххара. Ирония в произведениях писателя выступает не только как средство юмора или сатиры, но и как художественный прием, обладающий глубокой нравственной и воспитательной значимостью. В рассказах и повестях Каххара ирония мастерски используется как инструмент обнажения социальных проблем, раскрытия внутренних противоречий человеческих характеров и пробуждения общественного сознания.

Annotation: This article analyzes the artistic and social role of irony in the works of Abdulla Qahhor, one of the prominent figures in Uzbek literature. In his writings, irony serves not only as a means of humor or satire but also as a literary device with deep moral and educational significance. In Qahhor's stories and novellas, irony is skillfully used to expose social issues, reveal the contradictions of human characters, and awaken public consciousness.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, kinoya, o'zbek adabiyoti, nasr, hajv, badiiy uslub, ijtimoiy tanqid, obraz, jamiyat, ma'naviy tarbiya.

Ключевые слова: Абдулла Каххар, ирония, узбекская литература, проза, сатира, художественный стиль, социальная критика, образ, общество, нравственное воспитание.

Key words: Abdulla Qahhor, irony, Uzbek literature, prose, satire, literary style, social criticism, character, society, moral education.

Adabiy asarning kuchi undagi badiiy vositalar orqali ifodalangan hayotiy haqiqat va muallif pozitsiyasida mujassam bo'ladi. Jumladan, kinoya adabiyotda chuqur ma'no kasb etuvchi, ayni paytda keskin ta'sir kuchiga ega badiiy vosita hisoblanadi. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lgan **Abdulla Qahhor** ijodida kinoyaning o'rni nihoyatda muhimdir. U bu vosita orqali zamonasining ijtimoiy muammolarini, odamlar ongidagi qarashlar, jamiyatdagi illatlar, mansabparastlik va ikkiyuzlamachilik kabi holatlarni fosh qilgan. Adibning hikoya va qissalari kinoyaning badiiy kuchi bilan nafaqat o'quvchini kuldiradi, balki chuqur o'yga ham chorlaydi.

Adabiyotshunoslikda kinoya (ironiya) – bu shunday badiiy usulki, u orqali muallif fikrini bevosita emas, balki zohiriy mazmunning aksi orqali bildiradi. Kinoyaning asosiy vazifasi – hajv, tanqid, fikrning ikkilamchi, yashirin ma'nosini ochib berishdir. Bu vosita ko'pincha

kulgi, ammo achchiq haqiqat bilan uyg'unlashgan holda o'quvchining ongiga chuqur ta'sir qiladi.

Masalan: *Sherali shu shartga unab xat qaytardi...*

"...Yuz nemisning boshi sizniki. Yo dong'im chiqadi, yo changim chiqadi. Endi mumkinmi biz ham bir nima desak: mahr so'rgan qiz sepi bilan keladi, sizning sepingiz nima bo'ladi? Tuman qoyil qoladigan ishni men borguncha qilish qo'lingizdan keladimi? Sizning sepingiz shu bo'ladi".

Shahriniso nima javob berganligi kuzda ma'lum bo'ladi.

Yoki, Dumli odamlar hikoyasini olsak:

– Dumli odamlarni ko'rganmisiz? – dedi. Mehmon gapning sarxonasini yangilamoqchi degan o'yda kulib qo'ya qoldi...

– Men sizga bitta dumli odamni qafasga solib ber, olib ketaman deyayotganim yo'q, uzoqdan qorasini ko'rsatsangiz bas, mening apparatim ikki kilometrdan oladi!..

Tushdan keyin kelsam mehmon hanuz lanj yotgan ekan, lekin apparatni tegishli odamga topshirganimni, u kishi butun lentani dumli odamga to'ldirib berishni va'da qilganini eshitib o'rnidan turib ketdi.¹

– Lekin sharti bor, – dedim, – omonatingizni faqat ketadigan vaqtingizda, samolyotga chiqayotganingizda beradi.

– Ertaga, ertagayoq jo'nayman! – dedi mehmon. Mehmon yana minnatdorchilik bildirdi, samolyotga chiqdi, samolyot Tojikistonga qarab yo'l oldi. Kim biladi, mehmon yurtiga borguncha sabri chidarmikin, balki chidamasdan Tojikistondayoq lentani chiqarar, chiqarsa dumli odamlar o'rnida o'zini ko'radi: men apparatni maktab to'garagiga qatnab foto ishida mashqini raso qilgan kichik o'g'linga berib, «mehmon ikkovimiz shahar aylanamiz, sen ketimizdan yurgin, qayerda chap oyog'imni ko'tarsam, mehmonning yakka o'zini suratga olaverasan», degan edim.²

Abdulla Qahhor hikoyalarida har bir obrazlarning detallari uning ruhiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Yuqoridagi hikoyalarni mutolaa qilish jarayoni hamisha o'quvchini mahzun qilib qo'yadi. Chunki ularda insoniy munosabatlar murakkabligi gavdalandiriladi. Ammo yozuvchi manman kimsalarga qahr-g'azabini ham, kambag'al bechoralarga achinish tuyg'usini ham oshkora izhor qilmaydi. Insondagi kechayotgan ruhiy kechinmalarini go'yoki, mavhum, goho oshkora tasvirlaydi. U voqelikni odamlar munosabatidagi ziddiyatni xolis turib gavdalandiradi. Bechora odamlarga achinish ularga mehr-muruvvat ko'rsatish, qo'lidan kelgancha ko'maklashish har bir inson uchun sharaf sanaladi. Abdulla Qahhor ulug' ijodkorlar ilgari surgan insonparvarlik g'oyalariga mos betakror asarlar yaratdi va o'zbek adabiyotida o'zining mohir hikoyanavisligi to'laligicha namoyon eta bildi.

Xulosa qilib aytganda Abdulla Qahhor ijodida kinoya adabiy vosita sifatida muhim o'ringa ega. U bu uslub orqali nafaqat jamiyatdagi muammolarni fosh qiladi, balki o'quvchini o'ylashga, muammoni anglashga undaydi. Qahhor kinoyasi sof kulgi emas, balki ijtimoiy mazmun, badiiy ifoda va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Uning hikoyalari o'z zamonining ijtimoiy manzarasini kinoya orqali chizadi, bu esa asarlarning bugungi kunda ham dolzarbligini saqlab qolishiga sabab bo'lmoqda.

¹Abdulla Qahhor. "Anor". Qissa va Hikoyalar. Toshkent, 2012. – B.144.

² Abdulla Qahhor. "Anor". Qissa va Hikoyalar. Toshkent, 2012. – B. 147.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Qahhor “Anor” Qissa va Hikoyalar G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – Toshkent, 2012.
2. Abdulla Qahhor. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1985.
3. Rajabov, A. (2012). *O‘zbek adabiyotida kinoya va istehzo*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Qo‘chqorov, A. (2010). *Adabiy tahlil asoslari*. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
5. Ziyonet.uz – O‘zbek adiblari hayoti va ijodi materiallari.
6. [https:// wikipedia .uz](https://wikipedia.uz)

